

Adele Cipolla

Die kollaborativen Bildbeischriften des Cgm 51 Neubewertung der paläographischen, stilistischen und inhaltlichen Aspekte

Riassunto: Il contributo vuole rivalutare la complessità del Cgm 51 del *Tristan* di Gottfried von Straßburg e Ulrich von Türheim, un manoscritto che, nella rilegatura attuale, accompagna al testo poetico un ciclo completo di illustrazioni, annotate da un numero imprevedibile di mani secondarie. Ci si concentrerà in particolare modo su queste iscrizioni, prodotto della “scrittura collaborativa” di molti ignoti agenti, i quali, nell’arco di più di due secoli, hanno interpretato e commentato il romanzo poetico e visuale. A questo scopo (a prescindere dai nomi dei personaggi, che costituiscono la tipologia più frequente delle didascalie), le annotazioni sono state analizzate in quattro categorie testuali (1. iscrizioni diegetiche, 2. parentetiche, 3. drammaturgiche, 4. commenti soggettivi), riconsiderandone le caratteristiche paleografiche e le peculiarità linguistiche, stilistiche e contenutistiche. Pur nell’impossibilità di distinguere le mani che hanno annotato le illustrazioni, spesso sovrapponendosi le une alle altre negli stessi spazi di scrittura, i risultati dell’analisi paleografica delle iscrizioni, tentata qui per la prima volta, hanno individuato una serie di caratteristiche significative per la definizione del contesto culturale in cui si svolse parte della vita del manoscritto illustrato.

Parole-chiave: Codex Germanicus Monacensis 51, tradizione del *Tristan*, codicologia e paleografia, testi, illustrazioni e annotazioni nella codicologia tedesca medievale

Abstract: The contribution aims to reassess the complexity of Cgm 51, the oldest witness of *Tristan* by Gottfried von Straßburg and Ulrich von Türheim. In its current binding, the manuscript combines the poetic text with a complete cycle of illustrations annotated by an unspecified number of secondary hands. This study focuses particularly on these inscriptions, which are the product of the “collaborative writing” of many unknown agents who, over more than two centuries, interpreted and commented on both the poetic and visual romance. To this end, and excluding the names of characters (which represent the most frequent type of captions), the annotations have been analysed into four textual categories: 1. diegetic inscriptions, 2. parenetic comments, 3. dramaturgic inscriptions, 4. subjective remarks. These categories are examined with regard to their palaeographical characteristics as well as their linguistic, stylistic and content-specific peculiarities. Although it is impossible to recognize the hands responsible for annotating the illustrations – often overlapping one another in the same writing spaces – the palaeographic analysis, attempted here for the first time, highlights several significant traits. These findings contribute to defining the cultural context in which part of the illustrated manuscript’s history unfolded.

Keywords: Codex Germanicus Monacensis 51, the *Tristan* tradition, codicology and palaeography, texts, illustrations and annotations in mediaeval German codicology

1. Cgm 51: Philologische Auswertung des Inschriftenkomplexes

Der Codex germanicus monacensis 51 in der Bayerischen Staatsbibliothek (Cgm 51)¹ umfasst die Verse des unvollendeten *Tristan* von Gottfried von Straßburg sowie die *continuatio* Ulrichs von Türheim, einen Zyklus von Abbildungen der gesamten Handlung nach derselben Version des Stoffes (zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts), und die darin eingeschriebenen Tituli und Kartuschen. Diese wurden von verschiedenen unbekanntenen Händen zwischen dem späten 13. und frühen 15. Jahrhundert geschaffen.

Die Kartuschen, die Namen und gelegentlich kurze erläuternde oder kommentierende Texte enthalten, haben bisher in der wissenschaftlichen Diskussion weniger Aufmerksamkeit erhalten. In diesem Beitrag wird das Verhältnis zwischen den drei Dokumentebenen – narrativer Text, Illustrationen und Inschriften – analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bildbeischriften, die sekundär auf die illustrierten Blätter des Kodex aufgebracht wurden. Obwohl die Beziehung zwischen Text und Bild in der mittelalterlichen Kodikologie in der Germanistik zunehmend Interesse geweckt hat², stellt sich die grundlegende Frage, ob und wie diese Bild-Text-Beziehung sinnvoll in die philologische Forschung einbezogen werden kann. Gleichzeitig wird diskutiert, wie die philologische Methode mit kunstwissenschaftlichen Ansätzen und der Kommunikationstheorie zusammenarbeiten sollte.

Die geringere Aufmerksamkeit, die den Inschriften in den Abbildungen des Cgm 51 bisher gewidmet wurde, ist auf den schlechten Erhaltungszustand zurückzuführen. Neben den Schäden, die die Handschrift erlitten hat³, führten aufeinanderfolgende Einbände zu weiteren Verlusten. Einige beschriftete Texte gingen dabei verloren, und spätere Restaurierungsversuche konnten diese Lücken nicht erfolgreich schließen. Diese Eingriffe haben zu einer chaotischen Schichtung verschiedener Hände geführt, die heute die Lesbarkeit des Dokuments erheblich erschwert. Der aktuelle Erhaltungszustand macht es schwierig, mit paläographischen Methoden die Schreiber zu identifizieren oder die Anzahl der Hände zu bestimmen. Ähnliches gilt für die illustrierten Blätter, wo die individuellen Merkmale der Illustratoren durch Verblässen von Tinten und Farben sowie durch nachfolgende Retuschen schwer erkennbar sind.

¹ Faksimile-Ausgabe: Montag-Gichtel (1979); digitales Faksimile verfügbar unter <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00088332?page=1>> [letzter Zugriff 25/09/2024]. Die Abbildungen von Cgm 51 werden mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Bestandserhaltung und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek München wiedergegeben.

² Vgl. Manuwald (2021).

³ Der Kodex weist zwei markante Lücken auf, die von Händen des 14. Jahrhunderts dokumentiert wurden, und zwar durch den Verlust eines Faszikels zwischen ff. 71 und 72 sowie der drei inneren Bifolien zwischen ff. 101 und 102.

Die Bildinschriften zeigen charakteristische Merkmale verschiedener Nicht-buchschriften, die zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert in der deutschen Paläographie gleichzeitig oder nacheinander existierten. Sekundäre Eingriffe haben jedoch häufig die Rekonstruktion dieser Schriftarten und Kontexte erschwert, in denen das Manuskript glossiert wurde.

Diese Aspekte bleiben weiterhin Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion⁴. Ziel dieses Beitrags ist es, den Inschriftenkomplex neu zu beleuchten und damit verbundene philologische Fragestellungen zu beantworten.

2. Der illustrierte Cgm 51

Cgm 51 (in der *Tristan*-Überlieferung mit M bezeichnet) ist das älteste vollständige Zeugnis des Romans von Gottfried und Ulrich. Zusammen mit den Kölner und Brüsseler Zeugen (mit B bzw. R bezeichnet)⁵ ist er eine von nur drei bebilderten Handschriften von Gottfrieds Werk, die verschiedenen Typen illustrierter Manuskripte zuzuordnen sind: Während bei B und R die Illustrationen in reservierten Bereichen auf den Blättern des poetischen Textes selbst erscheinen, sind im Münchner Kodex die fünfzehn illustrierten Blätter unabhängig von diesen angeordnet. Ihre Zugehörigkeit zum ursprünglichen Projekt der Handschrift scheint jedoch durch die Analogie zu Cgm 19 von Wolframs *Parzival*, *Titirel* und *Tageliedern* gestützt zu werden, wobei der Text von *Parzival* seit Karl Lachmann demselben Schreiber wie Cgm 51 zugeschrieben wird⁶.

Cgm 51 wurde um 1240 zum größten Teil von dieser einzigen Hand kopiert (eine proto-gotische Kanzleischrift, nicht kalligraphisch, aber sicher und konsistent)⁷ und stellt den seltenen Fall einer Handschrift dar, für die Beziehungen zu anderen zeitgenössischen Exemplaren (Cgm 19 und Fragmente von Wolframs *Parzival* und *Willehalm*, sowie von Rudolfs von Ems *Wilhelm von Orlens*) nachgewiesen wurden und die derselben Werkstatt zugeordnet werden kann⁸. Die-

⁴ Vgl. Klein (1992), Baisch (2013).

⁵ Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. 7020 (W*) (<<https://handschriftencensus.de/3203>>) und Brüssel, Königl. Bibl., ms. 14697 (<<https://handschriftencensus.de/7449>>) [letzter Zugriff 25/09/2024].

⁶ Die Identifizierung des Schreibers des Cgm 51 mit der ersten Hand des Cgm 19 geht auf die *Parzival*-Ausgabe aus dem Jahr 1833 zurück: Vgl. Klein (1992: 32).

⁷ Eine zweite Hand kopierte kurze Abschnitte in den letzten drei Heften (ff. 96vb 26-34; 102rb 10-29; 105rb 42-47), während eine dritte Hand nur in Zeile 18 von f. 98ra erkennbar ist.

⁸ Es handelt sich um Cgm 194/III des *Parzival* und um Salzburg, St. Peter a. vi 56 (*Wilhelm vom Orlens*), beide fragmentarisch, sowie um Bruchstücke von Wolframs *Willehalm* (München, BSB, 5249/4g): Vgl. Baisch (2013: 670-671). Cgm 19 und das Salzburger Fragment sind großformatig und dreispaltig angelegt, was neuere französische Moden andeutet. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Kodizes illustrierte Zyklen enthielten: Klein (1992: 37).

Abbildung 1. Cgm 19 (f. 50r).

ses Skriptorium wurde zunächst in der Gegend von Straßburg vermutet und der Leitung eines gewissen Meisters Hesse zugeordnet, den Rudolf als raffinierten Textbearbeiter gepriesen hatte⁹. In jüngerer Zeit hat eine Neubetrachtung schriftsprachlicher Aspekte dazu geführt, dieses Schreibzentrum weiter östlich, in einer Grenzregion zwischen dem Ostalemannischen und dem Bairischen, zu verorten, ohne jedoch eine genaue Ortsangabe machen zu können: Die in diesem Zentrum gewählte Orthografie vermischte alemannische und bayerische Merkmale und vermied es, sich einer exklusiven regionalen Norm anzupassen¹⁰.

In Cgm 51 sind die ganzseitigen illustrierten Blätter in horizontalen Registern unterteilt, ähnlich der Anordnung des derzeit einzigen bebilderten Bifoliums des Cgm 19 (Abb. 1)¹¹.

Diese Art der visuellen Darstellung könnte die Absicht verfolgen, die Komplexität des erzählerischen Aufbaus wiederzugeben (im Gegensatz zu den Abbildungen in B und R, die einzelne Szenen darstellen). Es ist anzunehmen, dass das Skriptorium, in dem die Texte von *Parzival* und *Tristan* kopiert wurden, externe Werkstätten von Buchmalern mit der Herstellung der illustrierten Blätter beauftragt hatte, die sekundär in die poetischen Handschriften eingebunden werden sollten. Für beide Kodizes ist nicht auszuschließen, dass die illustrierten Seiten als eigenständige Hefte gedacht waren, die möglicherweise am Anfang des poetischen Textes zusammengebunden werden sollten oder sogar für eine völlig autonome Existenz bestimmt waren. Ein solcher Fall ist der sogenannte David-Zyklus (1170-1180), eine visuelle Reduktion der Geschichten König Davids, die mit Peter Lombards *Kommentar* zu den Psalmen am Anfang des Kodex Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Bibl. 59, überliefert ist¹². Sowohl in Cgm 19 als auch in Cgm 51 ist es denkbar, dass Illustrationen verlorengegangen sind. Wenn man davon ausgeht, dass die Abbildungen getrennt vom poetischen Text erstellt wurden, ist im Fall von Cgm 51 die genaue Entsprechung bestimmter Szenen und Einzelheiten des visuellen und des poetischen Romans bemerkenswert. Ähnlich verhält es sich mit den Inschriften, die gelegentlich mit eigenartigen Lesarten der Handschrift übereinstimmen.

Das Skriptorium, in dem die beiden Münchner Kodizes hergestellt wurden, muss sich auf illustrierte und mit Inschriften versehene Handschriften spezialisiert

⁹ *Wilhelm von Orlens*, Verse 2279-2289: Die Hesse-Hypothese wurde von Ranke (1917: 414-415) vorgeschlagen.

¹⁰ Vgl. Baisch (2006: 104).

¹¹ Das digitale Faksimile des Cgm 19 ist zugänglich unter <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00071690?page=1>> [letzter Zugriff 25/09/2024]. Das illustrierte Bifolium bezieht sich auf die Bücher XIV-XVI (bis zum Schluss des *Parzival*), wurde jedoch im 16. Jahrhundert fälschlicherweise in das 12. Buch eingebunden.

¹² Dieses Bifolium mit illustrierten Szenen und Inschriften ist unter folgendem Link zugänglich <http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1732175087764-982&pid=7680201&locale=it_IT&usePid1=true&usePid2=true> [letzter Zugriff 25/09/2024].

haben, Bücher, die für den mehrfachen Gebrauch eines gemischten Publikums bestimmt waren, das sich aus „andere Gebildeten“ zusammensetzte, die den Text in seiner verbalen oder kommentierten visuellen Fassung „lesen“ konnten. Der derzeitige Einband der Cgm 19 und Cgm 51, mit den illustrierten Blättern zwischen den poetischen Faszikeln, scheint sich an dem Modell zu orientieren, das in Berlin, Staatsbibliothek, mgf 282 (*Berliner Eneit*) repräsentiert wird¹³. Das Muster von Illustrationen mit ausgeprägten, für Inschriften reservierten Zwischenbänden und Formen (*Schriftrollen* oder *volumina*)¹⁴ scheint durch den Berliner Kodex von Veldeke und, im Bereich der religiösen Dichtung, durch Priester Wernhers *Driu liet von der maget* (Krakau, Bibl. Jagiellońska, Berol. mgo 109)¹⁵ inspiriert zu sein.

Die *Berliner Eneit* ist einige Jahrzehnte älter als Cgm 51 und weist viel dichtere Illustrationen auf, die von einem geschickten Künstler auf Bifolien erstellt wurden und mit denselben Faszikeln gebunden worden waren, die den poetischen Text enthalten, mit einer ergänzenden und kontextuellen Gestaltung der verbalen und visuellen Komponenten des Kodex. Die Illustrationen (deren Kartuschen Eigennamen und Umschreibungen der Verse enthalten, die von einer anderen Hand als der des poetischen Textes stammen)¹⁶ stehen in genauer Übereinstimmung mit den jeweiligen Versen, was in Cgm 51 nicht immer der Fall ist.

Die poetischen Hefte des Cgm 51 sind im zweiseitigen kleinen Format gehalten und verwenden Pergament von schlechter Qualität. Dennoch mangelt es nicht an ornamentalen Elementen, die auch Gold verwenden: Zwei große mehrzeilige Buchstaben markieren den Beginn des Prologs und der Geschichte von Riwalin und Blanscheflur, was die Vorrangstellung dieses Teils des Romans bestätigt, die auch dadurch bezeugt wird, dass der größere Raum in den illustrierten Blättern den tragischen Ereignissen von Tristans Eltern vorbehalten ist. Darüber hinaus wird der Text von dreizeiligen Unzial-Buchstaben unterbrochen, die wie in Cgm 19 so platziert sind, dass sie eine grafische Symmetrie der Seite erreichen, ohne jedoch die thematische Gliederung der Romanen anzuzeigen. Schließlich stellt der Text, den das Manuskript enthält, eine kürzere Rezension der überlieferten Werke dar¹⁷.

¹³ Digitales Faksimile verfügbar unter <<https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN833652451>> [letzter Zugriff 25/09/2024].

¹⁴ Zu den Schriftrollen mit verbalen Texten in ikonographischen Dokumenten, vgl. Birt (1907).

¹⁵ Digitales Faksimile verfügbar unter <<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=159362>> [letzter Zugriff 25/09/2024]. Eine kontrastive Analyse der beiden Münchner, des Berliner und des Krakauer Manuskripte findet sich in Henkel (1989). Der Krakauer Kodex enthält halbseitige Illustrationen.

¹⁶ Schneider (1987: I, 96-99).

¹⁷ Dass auch der Text von Cgm 19 als Kurzfassung gedeutet werden kann, wird nicht einhellig akzeptiert: Klein (1992: 62), Baisch (2013: 678).

Die materiellen Merkmale stimmen mit dem reduzierten Umfang der poetischen Texte überein. Die Handschrift ist zwar das früheste Zeugnis des Gottfried-Ulrich-Romans, stellt aber im Vergleich zum *codex optimus* (Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 360 = H)¹⁸ eine verkürzte Fassung dar, die mit einer überstürzten Realisierung sowie mit den Selbstdarstellungsambitionen und der chronischen Bedürftigkeit des staufisch-wittelsbachischen Hofes erklärt werden kann (in dessen Umfeld sich das Skriptorium befunden haben könnte)¹⁹. Über den Zweck des reduzierten Textes (der etwa zweitausend Zeilen kürzer ist als die H-Fassung und einen Zweig der Überlieferung darstellt, von dem die Abstammung der Zeugen B und E vermutet wird)²⁰ wurde lebhaft diskutiert: Es wurde angenommen, dass es sich entweder um einen ersten Entwurf des Autors²¹ oder um eine Überarbeitung handelte, die darauf abzielte, Gottfrieds Stil an den von Hartmann anzugleichen²².

Die auffälligsten Kürzungen betreffen die meditativen Unterbrechungen der Handlung in der Minnegrotte-Episode, und die Auslassungen könnten auf die Schwierigkeit hinweisen, die heterodoxen Aspekte des Denkens des Autors zu berücksichtigen (die bereits in der Fortsetzung von Ulrich, die die Handlung mit dem Mönchtum von Marke abschließt, ausgelöscht wurden). Dennoch zielen die Kürzungen (die zumeist aus der Streichung einzelner Distichen oder kleiner Gruppen von Distichen bestehen) darauf ab, die Handlung nicht zu verändern und beeinträchtigen somit die meditativen Abschnitte (mit der grüblerischen *voicé-over* des Erzählers und der Figuren). Die Kürzungen verdichten sich im zweiten Teil des Kodex, wo, außerdem, zwei Verse pro Zeile transkribiert werden: Die Verkürzungen und die dichtere Paginierung des letzten Teils können und wurden auch mit der Absicht erklärt, Pergament und Arbeit für einen ehrgeizigen, aber nicht wohlhabenden Mäzen zu sparen²³. In der Tat weisen die ersten Blätter keine Verkürzung auf, während die umfangreichsten Auslassungen auf f. 53v (in der Episode der ersten Reise nach Irland) beginnen und sich im restlichen Teil des

¹⁸ Das digitale Faksimile von H ist zugänglich unter <<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg360>> [letzter Zugriff 25/09/2024]. Als kritische Referenz Ausgaben von Gottfried und Ulrich, werden bzw. Ranke (1930) und Kerth (1979) in Betracht gezogen, deren Entsprechungen mit dem Inhalt der Abbildungen in Montag-Gichtel (1979: 97-140) angegeben sind.

¹⁹ Baisch (2006: 121).

²⁰ B (datiert 1323) enthält derzeit neun Spaltenillustrationen. B und E (= Modena, Biblioteca Estense, Ms. Est 57, Papier von ca. 1450-1465) resultieren aus der Kontamination mit einem zweiten vollständigen Exemplar und ihre Abhängigkeit von M wird nicht eindeutig verstanden (Klein 1992: 56).

²¹ So lautet Karl Marolds Fazit (1906: LVI).

²² Herold (1911), der sich auf die angebliche „Hartmannisierung“ des *Parzival* in Cgm 19 und auf die Hypothese stützt, dass Hesse der Herausgeber beider Werke war. Die Frage war neu von Bumke (1996: 47) erörtert worden.

²³ Klein (1992: 61), Baisch (2006: 115-131).

Textes verstärken: Am Ende von Gottfrieds Torso (kurz vor Tristans Hochzeit mit Isolde *aux mains blanches*) fassen sechs Verse der Prägung des M-Redaktors mehr als zweihundert Verse des H-Kodex zusammen und trivialisieren sie²⁴.

Der materielle Zustand der Hefte, die die Verse enthalten, ist besser als der der bebilderten Blätter; sie wurden weniger von sekundären Händen berührt und die Randbemerkungen stammen offensichtlich von anderen Schreibern als die Bildbeischriften. Abgesehen von den beiden Vorsatzblättern und dem leer gelassenen Teil auf f. 109ra nach dem Schluss von Ulrichs Gedicht (die zwischen dem späten 13. und 15. Jahrhundert intensiv annotiert wurden) sind Marginalien innerhalb des Textes selten. Ein systematischer Vergleich zwischen den Marginalien und den Inschriften steht noch aus und kann nur dann aussagekräftig sein, wenn er durch innovative Techniken der Duktus- und Tintenuntersuchung unterstützt wird. Soweit es mit den zur Verfügung stehenden Mitteln möglich ist, scheint die Paläographie auf unterschiedliche Benutzer für die beiden Komponenten von Cgm 51 hinzuweisen, da die Hände, die den poetischen Text sporadisch annotieren (jünger, buchmäßiger und kalligraphischer, als die Haupthand), sich von denen unterscheiden, die auf den abgebildeten Blätter eingreifen: Dieser Umstand ist für das Verhältnis zwischen den Heften des Romans und den losen Illustrationsblättern von Bedeutung, ohne dass sich feststellen ließe, zu welchem Zeitpunkt sie zusammengebunden wurden.

3. Abbildungen und Bildbeischriften

Das Manuskript enthält heute fünfzehn ganzseitig mit Aquarellstiften illustrierte Blätter²⁵, deren Hintergründe in leuchtenden, oft durch Abnutzung stark verblassten Farben gestaltet sind. Die illustrierten Folien (mit Ausnahme von ff. 10 und 11) wurden einzeln zwischen den Heften platziert, wobei versucht wurde, sie mit den Referenzversen der poetischen Hefte in Einklang zu bringen (was nicht immer einfach war). Sie bilden visuelle und semantische Einheiten, wobei die Episoden selten die Grenzen eines Blattes überschreiten. Ein Beispiel hierfür bietet die Episode des Aderlasses: Sie beginnt im mittleren Register von f. 76v, endet im oberen Register von f. 82r und erstreckt sich über zwei Blätter, die eine Reihe von paläographisch verwandten Inschriften enthalten, jedoch in der heutigen Bindung

²⁴ Es handelt sich um V. 19332-19548 in Rankes Ausgabe (1930).

²⁵ Aus der umfangreichen Bibliographie um die Text- und Bild-Beziehung, kann hier nur auf eine Auswahl von Titeln verwiesen werden: Falkenberg (1986), Henkel (1989: 2-4), Curschmann (1999: 378-459), Walworth (2007: 1-97), Eming – Rasmussen – Starkey (2012), Cain van d’Elden (2016), Manuwald (2021: 203-206 und *passim*); für die zahlreichen Beiträge von Norbert H. Ott siehe die Literaturhinweise in Walworth (2007: 259-260). Die theoretische Einführung von Manuwald (2021: 189-193) reflektiert die Debatte über den *iconic turn* seit den 1980er Jahren.

durch eine lange Pause getrennt sind. Angesichts der Lücken im Manuskript und bestimmter erzählerischer Brüche in der visuellen Erzählung sind Verluste nicht auszuschließen. Der Bruch zwischen den Bildern im unteren Register von f. 15v (Entführung Tristans) und denen auf f. 30r (Ankunft Ruals in Cornwall) entspricht 1540 Versen der Ranke-Ausgabe.

Die bebilderten Blätter sind entweder in zwei horizontale Register (für die unglückliche Liebe von Riwalin und Blanscheflur, auf ff. 7, 10, 11), oder in drei Register (für die Abenteuer von Tristan und Isolde, von f. 15 bis f. 107) unterteilt. Die Register werden durch Bänder voneinander getrennt, die in der Regel Inschriften enthielten. In Cgm 51 sind, mit Ausnahme von Blatt 30, die oberen Ränder beim Beschnitt verloren gegangen. Manchmal wurden die verlorenen Texte an anderen Stellen des Blattes wieder eingefügt, doch auf farbigen Hintergründen ist die Schrift oft unleserlich geworden²⁶. Dies führte zu einem verworrenen Seitenlayout des Dokuments.

Die horizontalen Register enthalten jeweils eine oder mehrere Szenen, die durch figurative Elemente voneinander getrennt sind oder nicht. In einigen Fällen erscheint dieselbe Figur mehrfach und führt gleichzeitig verschiedenen Handlungen aus, was einer dynamischen Visualisierung der Ereignisse entspricht. Ein Beispiel hierfür ist f. 15r, oberes Register, in dem Blanscheflur die Nachricht von Riwalins Tod erhält, das gemeinsame Kind zur Welt bringt und stirbt (Abb. 2).

Ein weiteres Beispiel bietet f. 15v, mittleres Register (Abb. 5).

Die Illustrationen werden einer unbestimmten Anzahl von Künstlern und mindestens zwei Werkstätten zugewiesen, wobei die erste ein deutlich höheres künstlerisches Niveau aufweist als die zweite. Sie entstanden einige Zeit nach der Fertigstellung der Faszikel des poetischen Textes. Die genaue Anzahl der Künstler bleibt aufgrund des schlechten Erhaltungszustands sowie der späteren Retuschen, die sowohl die Zeichnung als auch die farbigen Hintergründe betreffen, unklar. So wurden beispielsweise auf f. 15v im unteren Register (Tristans Entführung) einige grob skizzierte Elemente, darunter das verhängnisvolle Schachbrett, nachträglich eingefügt.

Im ähnlich gestalteten Layout des Cgm 19 scheinen die figurativen Aspekte Vorrang vor der erzählerischen Klarheit zu haben, und manchmal ist die Abfolge der Ereignisse schwer zu erkennen²⁷. Die Kartuschen, die dort nur Eigennamen enthalten sollten, blieben unvollendet und wurden von zwei Händen beschriftet, die sich von denen der poetischen Texte unterscheiden. Die erste Hand transkribierte die Namen auf ff. 49 und 50r (oberes Register) in Großbuchstaben, während die zweite Hand – möglicherweise die des Illustrators selbst – mit weißer Tinte

²⁶ Auf f. 15r, im oberen Register (Ankündigung der Ermordung von Riwalin und Tod von Blanscheflur) wurden sekundäre nun unleserliche Inschriften auf den roten Hintergrund gesetzt.

²⁷ Walworth (2007: 19, Anm. 75).

Abbildung 2. Cgm 51 (f. 15r).

in das zinnoberrote Band zwischen dem mittleren und dem unteren Register von f. 50r schrieb. Diese Hand verwendete dabei ein altertümliches Schriftzeichen, das in Karin Schneiders Nomenklatur als *h-z* bekannt ist, die dem sogenannten „schrägovaalen Stil“ zugeordnet wird, der vor allem in Bayern und Österreich bis ins 13. Jahrhundert hinein verbreitet war²⁸.

Die Buchtypologie der Münchener *Parzival*- und *Tristan*-Handschriften war in der biblischen und lateinischen Tradition etabliert, wo deren Prototyp auf höchstem Niveau bereits in der Karolingerzeit mit den Tours-Bibeln zu finden ist²⁹. Dies ist nicht die einzige Verbindung der Illustrationen des Cgm 51 zur sakralen Kunst, denn oft passen die profanen Themen des Skandalsujets des *Tristan* religiösen Mustern an. So wird beispielsweise die Gartenszene, in der Marke und Melot sich in den Zweigen des Olivenbaums verstecken (f. 76r), an das Motiv der Schlange im Garten Eden angelehnt. Weitere Beispiele umfassen Parallele zwischen der Absetzung Christi und den Begräbnisszenen (ff. 11v und 15r), sowie der Geburt der Jungfrau Maria und Florætes simulierter Entbindung (f. 15v), der Begegnung an der Goldenen Pforte und das Treffen von Tristan mit Floræte bei seiner Heimrückkehr (f. 30v), David am Psalter und Tristans musikalischer Ausbildung (f. 15v). Diese standardisierte Ikonographie verbreitet sich von der lateinischen über die französische zur deutschen Kodikologie: Für den äußersten Südosten ist zu Beginn des 13. Jahrhunderts das früheste Musterbuch der Reiner Zisterzienserabtei in der Steiermark belegt, das ebenfalls von Bildbeischriften begleitet wird³⁰.

Die Dichte und Schichtung der Eingriffe in den Bildbeischriften des Cgm 51 erschwert es eine klare Aussage darüber zu treffen, ob das ursprüngliche Projekt nur bestimmte Arten von Inschriften und ihnen gewidmeten Räumen vorsah, wie es bei der *Berliner Eneit* der Fall war. Ein auffälliges, aber oft übersehenes figurliches Element in Cgm 51 ist die wiederholte Darstellung einer charakteristischen Haltung des Zeigefingers der Figuren, die dem Muster einer *manicula* folgt. Diese Gesten richten auf die Bildbeischriften, die ursprünglich vorgesehen werden können, auch wenn sie teilweise erst durch spätere Agenten hinzugefügt wurden. Es scheint also, dass die Bildbeischriften nicht nur in den Bändern, Kartuschen, Schriftrollen und Spruchbändern, aber auch in anderen Formen der Illustration

²⁸ Schneider (1987: I, 150): Das *h-z* wird in einer Vielzahl von Händen aufgezeichnet, die in den ersten beiden Vierteln des 13. Jahrhunderts auch außerhalb des schrägovaalen Stils verwendet wurden. Diese Verbreitung erstreckt sich über ein Gebiet, das vom Österreichisch-Bairischen bis zum Ostalemannischen reicht.

²⁹ Walworth (2007: 67-68).

³⁰ Siehe Schneider (1987: I, 150), Telesko (1998: 525, 531, 556 f., 570) und Simader (2005, 2007). Das digitale Faksimile des Reiner Musterbuches (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 507) ist zugänglich unter <https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_6432503&order=1&view=SINGLE> [letzter Zugriff 25/09/2024].

vorgesehen waren. So ist beispielsweise auf dem Kiel des Bootes, das Isolde zu dem sich quälenden Tristan bringt (f. 107v, hohes Register), eine narrative Beischrift hinzugefügt («Ysot fuer her ze Tristranden»)³¹, auf die der Finger des Steuermanns zu zeigen scheint (Abb. 3).

Abbildung 3. Cgm 51, f. 107v, hohes Register, rechts: «Ysot fuer her ze Tristranden», mit *manicula*.

Die *maniculae* erscheinen auf f. 15r, im oberen Register (der Bote, der vor Blanscheflur kniet, zeigt auf die Kartusche, die ihm über die Lippen kommt: «Rivalin ist tot»: Abb. 2); auf f. 37r, im oberen Register (einer von Morgans Rittern zeigt auf den oberen Rand und möglicherweise auf einen durch den Beschnitt des Blattes verlorenen Text); auf f. 46v, im mittleren Register (ein Bewohner von *Develin*, der Tristan empfängt, als er mit seinem Schiffein vor der Küste Irlands treibt, zeigt auf die Paraphrase eines Couplets von Gottfried, das in einem Spruchband enthalten ist) (Abb. 4); und auf f. 46v, im unteren Register, rechte Szene (die Königin von Irland zeigt *Trantrist*, während sie ihm einen Trank verabreicht, eine Schriftrolle mit ihren eigenen Worten).

³¹ Alle in diesem Beitrag zitierten Inschriften sind in normalisierter Transkription wiedergegeben (ohne jedoch Zirkumflexe einzufügen), wobei in gereimten Inschriften die Trennung von Versen bzw. Couplets durch einen oder zwei Schrägstriche gekennzeichnet wird.

Abbildung 4. Cgm 51 (f. 46v, mittleres Register, links), «Tristan uf dem wage, / der swebet ane gnade», mit *manicula*.

Die Gesten stellen ebenfalls einen standardisierten Aspekt der Illustrationen dar, und die Haltung des erhobenen Zeigefingers signalisiert eine Ermahnung oder einen Befehl, den die jeweilige Figur ausspricht. Es ist daher nicht auszuschließen, dass diese wiederkehrende Geste von den Verfassern der Inschriften sekundär überinterpretiert wurde, wodurch sie veranlasst wurden, den angegebenen Raum mit einem Text zu füllen.

Es gibt Hinweise darauf, dass einige der Verfasser der Bildbeischriften direkte Kenntnis von den besonderen Lesarten der M-Gruppe hatten. Die gesamte Konzeption des M-Manuskripts von Gottfried steht unter dem Einfluss vom *Tristrant* (was sich auch auf Illustrationen und Inschriften niederschlägt): Ulrichs Text selbst wird durch die konkurrierende Version beeinflusst, und sowohl in M als auch in den Abbildungen und Inschriften wird der Protagonist stets als *Tristran(t)* oder *Trantris(t)* bezeichnet, entsprechend der Variante des Eilharts. Eine weitere Spur des Erfolgs des *Tristrant* in der Umgebung, in der ein Teil der Geschichte des Cgm 51 stattfand, findet sich auf dem ersten Vorsatzblatt (f. Iv), das den Kolophon des *Prosa-Tristan* wiedergibt.

In Gottfrieds Episode über die Erziehung Tristans liegt der Schwerpunkt auf der Musik und dem mühsamen Erlernen von Sprachen. In der Abbildung (f. 15v, mittleres Register), übt dieselbe Figur des Knaben gleichzeitig mehrere Disziplinen aus (Abb. 5).

Abbildung 5. F. 15v, mittleres Register, Tristans Erziehung.

Dazu gehören Grammatik, Speerwurf und Harfenspiel, die mit der von Gottfried gegebenen Liste übereinstimmen. Durch das Hinzufügen des Werfens eines großen Steins wird jedoch eine höfische Disziplin eingeführt, die in Eilharts Erziehungsperiode (V. 2003) und in einem anderen Zusammenhang bei Ulrich (V. 2335, unter den von Isolde's Gefolge praktizierten *kurzewilen*) erwähnt wird, jedoch nicht bei Gottfried. Speer- und Steinwurf scheinen also zum festen Repertoire gymnastischer Fähigkeiten zu gehören, die in der adeligen Erziehung geübt wurden (ebenso wie in dem Wettkampf, zu dem Brünhild ihre Freier in der 7. *âventiure* des *Nibelungenlieds* herausfordert). Die Illustratoren tauschen somit die entsprechende Episode Gottfrieds gegen erzählerische Details aus, die sich leichter in Bildern umsetzen ließen.

4. Art und Schichtung der Einträge

Im Laufe seiner Geschichte scheint Cgm 51 in die Hände kreativer Leser gelangt zu sein, die die in den Bildern enthaltenen kurzen Texte vervollständigten und die Handlung kommentierten, indem sie die Verse des *Tristan*-Gedichts gelegentlich als Äußerungen der Figuren paraphrasierten oder autoritative Texte mit sprichwörtlichem Charakter zitierten. Die Einträge lassen sich wie folgt kategorisieren: Neben den Namen (Eigennamen oder Gattungsnamen), lassen sich vor allem die folgenden Textformen unterscheiden:

- diegetische Bildbeischriften (erzählende Prosasätze, die die Handlung erklären),
- paränetische Bildbeischriften (deutsche oder lateinische Zitate und Sprichwörter, die die Handlung kommentieren),
- dramaturgische Bildbeischriften (die von den Figuren selbst gesprochenen Worte, meist in Versform, die manchmal den poetischen Text umschreiben),
- subjektive Leserkommentare.

Diese letzte Typologie, die sich insbesondere auf die Episoden des Obstgartens und des Aderlasses konzentriert, stellt persönliche Bemerkungen späterer Leser dar, die emotional in die Ereignisse involviert sind.

Die erste Gruppe von Abbildungen, welche die Vorgeschichte von Tristans Eltern, sowie seine Jugend, bis zu Isoldes Racheversuch, schildert, folgt einer lyrischen und tragischen Inspiration. Die Künstler stellten konventionelle Szenen dar, um den Roman in Bilder zu übersetzen. Für die Vorgeschichte und Tristans Jugend verdeutlichen die Illustrationen, was im Text implizit ist (die Verliebtheit von Blanscheflur und Riwalin beim Turnier, die Abschiedsszenen, die heimliche Hochzeit von Tristans Eltern, ihre Beerdigungen, Tristans Schwertleite)³². Diese Abbildungen folgen ritualisierte Situationen, die rekursiven visuellen Mustern entsprechen, in denen homogene Gruppen von anonymen Randfiguren häufig neben den Protagonisten auftreten: Als Musikanten und Gaukler in Feierlichkeits-situationen (ff. 7r, 37v), Damen und Ritter bei Turnieren (ff. 7r, 30v), Ritter in Kampfszenen (f. 10r), gemeinschaftlich trauernde Knechte und Mädchen bei den Begräbnissen (ff. 11v, 15r), Tischgäste und dienende Burschen bei höfischen Festessen (ff. 7r, 30r), Gefährten der Protagonisten während der Seereisen (f. 30v) und Jäger in einer Jagdszene (f. 30v).

Die zweite Gruppe von Künstlern setzte nach einer augenfälligen Lücke ein, da die Episoden von Isoldes Reise nach Cornwall bis zur Rendezvous-Szene im Obstgarten (f. 76r) in den heute erhaltenen Bildern nicht wiedergegeben sind. Diese Künstler waren für den Teil zuständig, der sich auf die Fallstricke bezieht, die die Akteure des Dreiecks aufstellen. Sie konzentrierten sich auf die Darstellung der Hauptfiguren und gaben das Spiel der Täuschungen in einem leichteren, an Schwänke erinnernden Ton wieder³³. Im Übergang von der ersten zur zweiten Gruppe von Illustrationen beschleunigt sich der Erzählrhythmus merklich, parallel zur Kürzung des poetischen Textes in M: So zusammenfassen die illustrierten Blätter 90 und 101 im ersten Fall mehr als zweitausend Verse von Gottfried und im zweiten Fall fünfhundert von Ulrich.

Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der Bildbeischriften wider. Die Namen der Figuren, die sogar auf denselben Blättern und in denselben Zonen von

³² Bzw. auf ff. 7v; 10v, unteres Register; f. 11r, unteres Register, links; ff. 11v, unteres Register; 15r, mittleres Register; 30r, unteres Register.

³³ Walworth (2007: 43, Anm. 43 und die dortige Bibliographie).

verschiedenen Händen nachgezeichnet wurden, finden sich im gesamten illustrierten Roman. Längere Texte der oben genannten Arten begleiten jedoch hauptsächlich die Blätter 7v bis 67v. Ab f. 76 (im Abschnitt, der die Täuschungen der Ehebrecher inszeniert) erscheinen die langen Inschriften nur auf f. 76v (wo einige erzählende Texte die Momente der Aderlass-Episode unterstreichen) und fehlen danach völlig.

Darüber hinaus erscheinen auf den Blättern 76r und 82r einige Inschriften mit subjektiven Leserkommentaren. Auf f. 76r (in der Obstgartenepisode) notierte eine ältere Hand in dem Band, das das obere und das mittlere Register trennt, die Namen der drei Figuren der Szene (*Tristan, Ysot, Melo(l)t*). Später fügte eine jüngere Hand zwischen diesen drei älteren Namen einen mitfühlenden Ausruf («ach got daz ez noch solt wesen daz [[melolt]] lieb mit») ein, der einer anderen Inschrift auf f. 82r (in der Aderlass-Episode) ähnelt. Hier, im oberen Register zwischen den Beinen Isoldes Bettes, erscheint eine kopfstehende Inschrift einer solch sehr späten Hand («und waltz got») (Abbildung 6). Es scheint sich hierbei um emotionale Leserkommentare zu handeln. Die ähnlichen kursiven Merkmale dieser beiden Inschriften ordnete Schneider dem späten 14. Jahrhundert zu³⁴.

Abbildung 6. Cgm 51, f. 76r, mittleres Band («ach got daz ez noch solt wesen daz [[melolt]] lieb mit»); f. 82r, oberes Register («und waltz got»).

Erst auf f. 107, dem letzten der illustrierten Blätter, tauchen kurze erzählende Texte wieder auf, die sich auf den Tod und das Begräbnis von Kahedin und der Liebenden sowie auf das Mönchtum des Königs beziehen.

Sowohl Namen als auch Texte wurden sekundär auf die Bildelemente (Abb. 2) und Hintergründe hinzugefügt.

³⁴ Leider hat Karin Schneider keine eigenständige Studie über die Inschriften veröffentlicht. Einige ihrer Bewertungen wurden jedoch von Kunerth zitiert (1999: I, hier 104, 106).

5. Paläographische, sprachliche, stilistische und inhaltliche Aspekte

5.1. *Paläographie und die Schreibsprache(n): Unterteilung der Schreibenden*

Es wurde bereits erwähnt, dass Retuschen und der schlechte Zustand des Schriftmaterials die Identifizierung und Quantifizierung der Hände in den Anmerkungen erschweren. Die Auswertung der Schreiber- und Dialektmoden wird erst dann zu endgültigen Ergebnissen führen, wenn die Lesbarkeit der verschiedenen Schriftschichten verbessert wird. Dies würde es ermöglichen, die Ursprungsgebiete der Schriften präziser zu bestimmen und die möglichen Wege des illustrierten Romans nachzuzeichnen. Obwohl informelle Schriften (wie jene der Inschriften) zu unregelmäßig sind, um eine genaue Einordnung zu ermöglichen³⁵, lassen sich dennoch vorherrschende Tendenzen erkennen, die zur Klassifizierung von Untergruppen der gotischen Minuskeln dienen können. Diese Affinitäten treten insbesondere in Inschriften auf zusammenhängenden Räumen (z.B. Einzelblätter oder Gruppen von Blättern) auf.

Entsprechend der minimalen Klassifizierung von Derolez (2020: 307) wurden einige Buchstaben oder Buchstabengruppen berücksichtigt: *a* (in ein- oder zwei-stöckiger Form); *d* (rund oder aufrecht: vgl. Schneider 1987: I, 58), *f* und langes *s* (je nachdem, ob sie auf oder unter der Zeile stehen); sowie *b*, *d*, *h*, *k* und *l* (mit oder ohne Schlaufen am Schaft)³⁶. Für den Vergleich zwischen der Haupthand und den Inschriften sind außerdem die Varianten der Buchstaben *r* und *z* von Bedeutung. Bezüglich *r*, zeigt sich ab dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts eine Tendenz zur Verlängerung des Schafts unter die Zeile. Zusätzlich sollten modernere Varianten berücksichtigt werden, etwa Formen, bei denen die Fahne häufig einen Haarstrich trägt (Schneider 1987: I, 76) oder das runde *r*, das im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts in der Ligatur *or* erscheint (Abbildung 7).

Abbildung 7. Varianten des *r*: 1. *r* mit verlängertem Schaft (f. 10r, mittleres Band, *Blantscheffur*); 2. *r* mit Haarstrich (f. 10r, mittleres Band, *meisterin*); 3. Ligatur mit *r* rotunda (f. 46r, oberes Register, rechts, *Morolt*).

³⁵ Derolez (2020: 304).

³⁶ Das kursive *d* mit durchzogener Schleife (Schneider 2009: 195) tritt in einigen späten Inschriften (ff. 37v, 76r, 82r und v, 101v, 107r und v) auf.

Vom *z* hingegen – wobei das *h-z*, weder in den poetischen Texten noch in den Inschriften des Cgm 51 auftaucht³⁷ – sind drei Varianten zu betrachten: Das halbhohes *z*, das geschwänzte *z* und das kurze *z*, das manchmal einen Querstrich aufweist (Abbildung 8).

Abbildung 8. Varianten des *z*: 1. halbhohes *z* (f. 11v, unteres Register, auf dem Sarkophag, *laze*); 2. geschwänztes *z* (f. 30v, mittleres Band, links, *ze*); 3. kurzes *z* (f. 46v, oberes Register, links, *artz*).

Schließlich sei noch eine Variante des auslautenden *-t* erwähnt, die durch einen vertikalen Zierstrich gekennzeichnet ist. Sie erscheint jedoch in den Inschriften der zweiten Gruppe von Abbildungen des Cgm 51, ab Blatt 86v, sowie in einer Randbemerkung des poetischen Textes. Nur acht der 109 Folien des Cgm 51 sind mit *marginalia* versehen: Ein von der Haupthand ausgelassener Vers wurde zwischen den Spalten von f. 49v von einem anderen Schreiber ergänzt, der dieses *-t* verwendete, welcher jedoch unabhängig von den Händen der Inschriften zu sein scheint (Abb. 9). Nach Karin Schneider entstand dieses Zeichen um 1300 im bayerischen Raum³⁸ und stellt einer der wichtigsten paläographischen Hinweise auf die regionale Verortung der Inschriften dar.

Abbildung 9. Variante des auslautenden *-t* mit Zierstrich 1. f. 49v (*icht*); 2. f. 86v, mittleres Band (*Ysot*).

Die Haupthand der Handschrift benötigte keinen Zeilenumbruch, transkribierte zweispaltig und verwendete regelmäßige grafische Lösungen, wie die Darstellung einer Gruppe von Velaren als *ch* und die Verwendung des einzigen hochgestellten *ö* für alle Diphthonge, einschließlich der palatalisierten Varianten von *u* und *o*. Im Hinblick auf die oben genannten paläographischen Merkmale verwendet die

³⁷ Auf f. 11v, in der Inschrift auf der Innenseite von Rivalins Steinsarg, scheint es ein Beispiel dafür zu geben. Jedoch erlaubt die schlechte Lesbarkeit keine sichere Bestätigung.

³⁸ Kunerth (1999: I, 110, Anm. 408).

Haupthand ausschließlich das einstöckige *a*, das runde *d*, *f*, *r* und das lange *s*, die unter die Zeile verlängert werden, sowie das halbhohe *z*. Die Verwendung von Abkürzungen beschränkt sich auf die für *unt/unde*.

Der Regelmäßigkeit der Haupthand steht in den Inschriften das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer graphischer Varianten gegenüber, sogar innerhalb desselben Schriftraums: So erscheinen sowohl das einstöckige als auch das zweistöckige *a*; das runde und das mit durchzogener Schleife versehene *d* (und ein einziges Beispiel des aufrechten *d*)³⁹; *f* und langes *s* können auf der Linie oder darunter stehen; beim *r* sind die kurze, die verlängerte, die mit dem Haarstrich versehene und die runde Variante nachweisbar; beim *z* dominieren die kurze Variante, ohne oder mit Querstrich, und das geschwänzte *z*, während das halbhohe *z* nur in einer schlecht lesbaren Inschrift auf dem f. 11v (Beerdigung von Riwalin) auftritt, die von einer späteren Hand zu stammen scheint (Abb. 8). Was die Diakritika auf den velaren Vokalen betrifft, erscheint das Zeichen *ō* in den Inschriften nie, jedoch treten im ersten Teil die Zeichen *î* und *û* auf, während, auf ff. 82r und 107r *û* und *â* erscheinen, die den Umlaut der jeweiligen Vokale andeuten⁴⁰. In den Inschriften sind Abkürzungen weitaus häufiger (z.B. das Zeichen für *er*, das Makron, Buchstaben im Exponenten und lateinische Abkürzungen).

Die oben aufgeführten paläographischen Merkmale treten in den Inschriften in äußerst chaotischer Weise auf, was es unmöglich macht, die verschiedenen Hände eindeutig zu gruppieren. Die bereits als subjektive Lesereingriffe bezeichneten Inschriften auf ff. 76 und 82 (Abb. 6) scheinen jedoch in Bezug auf Material (Tinte und Feder) und Schriftgröße übereinzustimmen. Zwar könnten die verschiedenen verwendeten Tinten hier als Unterscheidungsmerkmal dienen, doch würden diese nur durch neue computergestützte Analysetechniken zuverlässig bestimmt werden können.

Die Inschriftenhände in Cgm 51 weisen Schreibermerkmale auf, die auf einen Verbleib der Handschrift im bayerischen Raum hindeuten. Dies stimmt mit den Schlussfolgerungen von Baisch (2006, 2013) und andere überein, die die Handschrift in einem östlicheren Gebiet verorten, im Gegensatz zur ursprünglichen Hypothese eines südwestdeutschen Skriptoriums. Die Schreibsprache der Inschriften zeigt vereinzelte Spuren bayerischen Dialekteinflusses. Auf f. 15v, im Band über dem unteren Register (Tristans Entführung), bezeichnet Rual die nordischen Seeräuber als *caufman* (nachgezeichnet von einer späten Hand, die das Makron zur Abkürzung des *-n* und das zweistöckige *a* verwendet); auf f. 76v (unteres Register, Szene rechts), in der Aderlass-Episode, wird *frawen* verwendet⁴¹, während bei früheren Erwähnungen stets *frouwe* auftritt (Abbildung 10).

³⁹ Es tritt nur auf f. 11v (in der Inschrift des Steinsargs von Riwalin) auf.

⁴⁰ Die zweite Hand, die kleine Teile des Textes von M schreibt (s. Anm. 7 oben), verwendet jedoch ebenfalls *û*.

⁴¹ Montag-Gichtel (1979: 120).

Abbildung 10.1. *caufman* (f. 15v, unteres Band); 2. *frawen* (f. 76v, unteres Register, Szene rechts).

5.2. *Lexikon, Stil, Inhalt: Mehrsprachlichkeit und das Vorhandensein des poetischen Textes*

Neben der Verwendung von *Tristran(t)*, Eilhard's Variante des Heldennamens, stimmen die Inschriften manchmal mit den Lesarten der Handschrift M überein: Rual, Tristans Vormund, trägt in der Handschrift H das Epitheton *Foitenant* (‚der vertrauenswürdige Mensch‘); in M und in dessen Inschriften steht hingegen *Fortenant* (‚der Starke‘), eine Variante, die paläographisch durch die Verwechslung von *i* und *r* zurückgeführt werden kann, aber volksetymologisch umgedeutet wurde. Ein weiteres Beispiel: *serpant*, eines der Synonyme, die Gottfried für den Drachen verwendet, wird sowohl im Text von M (ff. 59vb-60va) als auch in drei Inschriften, von verwandten, aber wahrscheinlich nicht identischen Händen, als *serphant* gelesen⁴². Ebenso erscheint der Name *Pleherin* (Ulrich, V. 2761, 2770, 2779, nach Handschrift H) in der Form *Phel(l)erin* in den Illustrationsbänden auf f. 104r und im poetischen Text von M (ff. 102vb 43 und 103ra 8, 17).

Was die lexikalischen Besonderheiten der Inschriften betrifft, so wird auf f. 82v, im Band oberhalb des unteren Registers, der Bischof von *Tamise*, der dem Gottesurteil beiwohnt, mit einem typisch bayerischen Ausdruck als *pischolf* bezeichnet⁴³. Ebenso scheint auf f. 30r, im Band oberhalb des unteren Registers (welches Tristans Schwertleite darstellt), eine schlecht lesbare Inschrift «Tristran der swertdegen» zu lauten⁴⁴. Dieser Ausdruck kommt im Lexikon der großen höfischen Romane nicht vor, findet sich jedoch in der frühhöfischen Epik (*Kaiserchronik*, *Alexanderlied*), in Dietrichdichtungen, im *Nibelungenlied* und *Kudrun*⁴⁵

⁴² F. 67r, hohes Register (auf dem Bauch des Ungeheuers sowie auf dem Band darunter) und f. 67v, hohes Register (auf dem enthaupteten Monster).

⁴³ Schneider (1987: I, 81).

⁴⁴ Montag-Gichtel (1979: 108). Nach Schneider gehört diese Hand zu den ältesten Eingriffen, die auf das 13. Jahrhundert zurückgehen: Kunerth (1999: I, 94).

⁴⁵ Hier stützen wir uns auf die Daten der *MHD-Begriffsdatenbank* (*swertdegen* <<http://mhdadb.sbg.ac.at:8000/> [letzter Zugriff 25/09/2024]), im Vertrauen darauf, dass sie vollständig sind.

und deutet auf ein kulturelles Milieu hin, das mit frühen und bayerischen epischen Traditionen vertraut war. Auf f. 86r, in der Darstellung des Zweikampfs zwischen Tristan und dem Riesen Urgan *li vilus* (V. 15922 und 16010), wird in den Inschriften auf den beiden Bändern, die die Register trennen und in denen zwei verschiedene Schriftschichten nebeneinander bestehen, der Riese in den ältesten Anmerkungen als *Yupiter* bezeichnet, während erst die jüngere Hand den Namen *Urgan* hinzugefügt hat.

Gottfrieds *Tristan* ist (wie der deutsche Artusroman im Allgemeinen) reich an Gallizismen, Eigennamen und stereotypen Floskeln für Begrüßung, Verabschiedung und andere formalisierte Situationen. In den Inschriften findet sich keine Spur der französischen Sprache und die Mehrsprachigkeit beschränkt sich auf das Deutsche und Lateinische. Letzteres wird für einige Gattungsnamen (*regina*, *nutrix*, *rotta*, *rex*, *ecclesia*) verwendet, aber auch für umfangreichere Inschriften: Diese fallen unter die Typologie der paränetischen Bildbeischriften, insbesondere in die Untergruppen der Sprichwörter und der Zitate aus Bibel und Gebeten, wobei formelle Situationen des christlichen Rituals dargestellt sind.

Im Begräbnis von Blanscheflur (f. 15r, mittleres Register) hat eine sekundäre Hand über dem Messbuch des Geistlichen, der den Ritus vollzieht, den Psalm 130 («De profundis clamavi ad te, Domine») eingeschrieben, der der Totenliturgie eigen ist. Paläographisch gesehen wird beim Zitieren des Psalms ein lateinisches Abkürzungssystem verwendet («de pfūdiS | clamaui»): Abbildung 11).

Abbildung 11. F. 15r, mittleres Register, Zitat des Psalms 130 («de pfūdiS | clamaui»).

Im illustrierten Roman ersetzen die sprichwörtlichen Zitate die Stimme des Erzählers im poetischen Text, der nicht zögert, ausdrücklich Sprüche anzuführen, um die Handlung zu kommentieren. Auf f. 15r zitiert das Band, das die Szene des Todes von der des Begräbnisses von Blanscheflur trennt, das Motto in Vergils *Ekloge X*, 59: «*Omnia vincit amor, et nos cedamus amori*», wobei ein Fehler gemacht wird, indem *sed* anstelle von *et* geschrieben wird. Dasselbe Zitat wird von einer anderen Hand, aber mit der gleichen Variante (*sed* für *et*), auf f. 67v im Band über der Szene von Isoldes Racheversuch wiederholt. Hier liegt eine Art Konjunktivfehler vor, der auf die gegenseitige Abhängigkeit der beiden Inschriften hinweist (Abbildung 12). Dies ermöglicht eine chronologische Einordnung und könnte darauf hindeuten, dass der Schreiber der späteren Inschrift auf f. 67v, der das kursive Merkmal des *d* mit durchzogener Schleife benutzt⁴⁶, auch Zugriff auf f. 15r hatte.

Abbildung 12. Das *omnia vincit amor*-Zitat auf f. 15r und 67v.

Auf f. 15v (mittleres Register) wird in der Episode von Tristans Erziehung die höchste Dichte an Zitate und Sprichwörter, sowohl in Deutsch als auch in Latein, gefunden. Im Band über der Mehrfachszene mit den verschiedenen Aktivitäten Tristans wird ein lateinisches Motto zitiert, ein Antiphonar, das in einem Wiener Kodex aus der Zeit um 1200 überliefert ist: «*Omnia que discis non auferit fur neque piscis*». Hier findet sich erneut eine *lectio singularis* (*piscis*, ‚Fisch‘, statt *latro*, ‚Verbrecher‘), die das lateinische Sprichwort variiert, das in der gebräuchlichsten Fassung lautet: «*non auferit fur neque latro*»⁴⁷. Im folgenden illustrierten Register sind Psalm 111 («*Beatus vir*») und die Pfingstsequenz («*Veni Sancte Spiritus*»)

⁴⁶ Siehe Kunerth (1999: I, 192, Anm. 393: «vermutlich 2. Drittel 14. Jh. oder später») und Schneider (2009: 145). Diese Inschrift weist auch andere grafische Besonderheiten auf, die anderswo nicht vorkommen, wie z.B. die lateinische Abkürzung von *-us*.

⁴⁷ Singer u.a., 7. Bd. (1998: 376); Eikermann-Reuvekamp (2012: 34-37), Manuwald (2008: 433 und Anm. 21): Dieser Text ist in Heiligenkreuz, Cod. 20 überliefert.

auf dem offenen Lesepult vor Tristan und seinen Mitschülern niedergeschrieben, um das Erlernen der *grammatica* darzustellen, die die Bildung des Kindes im poetischen Text eröffnet («der buche lere und ir getwanc / was siner sorgen anevanc»: V. 2085-2086)⁴⁸. Dies zeigt eine Rückbesinnung auf eine kirchlich geprägte Version von Gottfrieds „Büchern“, die im Kontext von Reisen und Sprachenlernen eher an modische französische Romane (wie der von Thomas) als an katechetische Texte erinnern (siehe Abbildung 5 oben).

Die lyrisch-tragischen Illustrationen im ersten Teil des Kodex ziehen Inschriften dramaturgischer oder paränetischer Art an, die in Versform geschrieben sind und in seltenen Fällen Gottfrieds Verse mit betonter Autonomie umschreiben. In der Begräbnisszene der Heldin (f. 15r, mittleres Register) findet sich eine dramaturgische Inschrift («Awe, frouwe reine, / du list hie aleine, // von deiner minne bistu tot. / Daz ist maniges hertzen not»), die die einhellige Klage der weinenden Jungfrauen darstellt, die am Ritus teilnehmen⁴⁹, ähnlich wie die Worte der trauernden Knaben für den toten Riwalin auf f. 11v, unteres Register («Got gnade der sele din. / Du wer ein helt untz an den tot din. // Awe und Awe, / wir gesehen dich niemer me»).

Im Gegensatz dazu sind im zweiten Teil die meisten Inschriften narrativer Natur und in Prosa verfasst. Betrachten wir einige weitere Beispiele aus der ersten Gruppe. Auf f. 15r (in dem Band, das Blanschefflurs Tod und Begräbnis trennt) wird das *omnia vincit amor*-Zitat von einem deutschen Sprichwort begleitet: «Swer die werlt minnet, / dar an im misselinget». Dieser Spruch erweist sich als Schmelztiegel verschiedener Einflüsse, sowohl äußerlich als auch innerlich. Es erinnert an Hartmanns *Iwein* (vv. 2153-2154: «swer volget guotem râte, / dem misselinget spâte»)⁵⁰ und an Gottfrieds eigene Verse («alse ein wârez sprichwort gih / ,diu manegem minne sinnet, / diu ist manegem ungeminnenet»: V. 18042-18044)⁵¹, in denen der Erzähler eine ähnliche Meditation anstellt⁵².

Auf f. 46v (mittleres Register, links), als der kranke Tristan, allein auf dem Schiffelein, von zwei Dublinern entdeckt wird (siehe Abb. 4 oben), erscheint ein gereimtes Couplet auf einer Schriftrolle. Einer der Figuren zeigt mit dem Finger auf die Inschrift, die lautet «Tristran uf dem wage, / der swebet ane gnade». Diese Verse paraphrasieren und kontaminieren zwei Zeilen aus Gottfrieds Roman: «der

⁴⁸ [Die Zwänge der Doktrin und der Bücher / begannen seine Unruhe].

⁴⁹ Siehe *Tristan*, V. 1850-1851: «michel jamer unde clagen / daz wart begangen ob ir grabe» (Ranke 1930: 24).

⁵⁰ [Wer einem guten Rat folgt, / irrt selten].

⁵¹ [Ein wahres Motto besagt, / dass derjenige, der viel Liebe empfindet, / von vielen nicht geliebt wird].

⁵² Darüber hinaus spiegelt es den weit verbreiteten Gedanken des *contemptus mundi* wider: «Die Welt liebt immer das Verbotene», siehe Singer u.a., Bd. 12 (2001: 147).

swebete dâ wâ unde wâ» (V. 7504) und «in dem wâge ersâhen» (V. 7509)⁵³. In ähnlicher Weise fasst die Bildbeischrift im unteren Register von f. 67v («Tristran in dem bade saz. / ,Ôwê, frouwe, waz ist daz?«) die Zeilen des poetischen Textes zusammen, mit dem Ausruf der Königinmutter, um ihre Ablehnung des Racheplans ihrer Tochter auszudrücken (V. 10144-10145 und 10168: «Si gienc über Tristanden, / da er in einem bade saz» und «,Wie nu‘, sprach si, ,waz sol diz sin?«)⁵⁴.

Schließlich, auf f. 7v, in der ersten Turnierszene, die das obere Register mit der Loge der anwesenden Damen (darunter Blanscheflur) und das untere Register mit den kämpfenden Rittern (darunter Riwalin) zeigt, tauschen die Geliebten mit einander zwei Kartuschen aus. Diese bilden zusammen ein gereimtes Couplet, das ihre gegenseitigen Gedanken zum Ausdruck bringt: («,Gedenche min Riwalin‘ / ,Ich tun, frowe min‘») (Abbildung 13).

Abbildung 13. F. 7v, das Verliebtsein von Blanscheflur und Riwalin («,Gedenche min Riwalin‘ / ,Ich tun, frowe min‘»).

Der Autor der Inschriften verrät, dass er mit dem entsprechenden Abschnitt des Romans vertraut war. Dort wird nach dem Austausch von Grüßen die allmähliche Verliebtheit der beiden beschrieben. Gottfried hebt besonders die gegenseitige Präsenz ihrer Gedanken hervor: «do alererste huob ez sich / mit gedanken under in» (V. 790-791), und «si hæten sich wol under in zwein / einmütecliche und rehte inein / mit ir gedanken undernomen» (V. 821-823)⁵⁵.

⁵³ Ranke (1930: 94).

⁵⁴ Ranke (1930: 127-128).

⁵⁵ Ranke (1930: 10-11) [Da zuerst entspann es sich / Mit Gedanken her und hin] und [So hatten diese Beiden sich / Zu gleicher Zeit einmütig / Einander im Gedanken genommen].

6. Fazit. Kollaboratives Schreiben und die Editierbarkeit der intermodalen Handschrift

Die Auswertung der Inschriften des Cgm 51 würde einen beträchtlichen Gewinn bringen, wenn es gelänge, die Hände, die sie angebracht haben, mit bestimmten regionalen Schriftverwendungen in Verbindung zu bringen und die längeren Texte mit bestimmten kulturellen Umgebungen zu verknüpfen, ein Ergebnis, das bis heute nicht gesichert zu sein scheint. Dennoch erweisen sich die Bildbeischriften als nützlich für die Definition der Produktions- und Rezeptionszusammenhänge des Manuskripts, da sie belegen, wie die visuellen und poetischen Texte verstanden wurden und wie die Benutzer der Handschrift über drei Jahrhunderte hinweg intervenierten und einen „kollaborativen“ Kommentar hinterließen.

Die Inschriften belegen die direkte Kenntnis des Textes (durch die wenigen Fälle, in denen er in den Inschriften zitiert oder paraphrasiert wird) sowie den kulturellen Horizont, in dem sich die unbekanntenen Schreiber bewegten, der altmodischer und wenig erhaben als das verfeinerte Umfeld der H-Version war. Dies wird besonders deutlich in den Kommentaren, die Zitate berühmter Denksprüche – darunter solche biblischen oder liturgischen Ursprungs – sowie Sprichwörter in deutscher und lateinischer Sprache umfassen. Darüber hinaus reagieren die Inschriften sowohl auf den poetischen Text als auch auf seine visuelle Reduktion: Sie begleiten die dargestellten Bilder mit kurzen diegetischen Texten, die auf die jeweiligen Episoden verweisen, oder mit dramatischen Zeilen, die als Worte der dargestellten Figuren erscheinen, teilweise in Versform, und die Zeilen des poetischen Textes paraphrasieren.

Aus den gesammelten Daten, insbesondere aus der Übereinstimmung der Beschleunigung des Erzählrhythmus im zweiten Teil des poetischen Manuskripts und der illustrierten Blätter, können wir die Hypothese aufstellen, dass es eine Abschrift der Familie von M gab, die den Illustratoren zur Verfügung stand und einige besondere Lesarten von Cgm 51 (*Fortenant*, *serphant*, *Phel(l)erin*) beibehalten hatte.

Da die Agenten, die die Inschriften hinterlassen haben, offensichtlich unabhängig von der Haupthand und den Marginalien der Handschrift M agierten und die Schreiber der Anmerkungen nicht endgültig zu unterscheiden sind, könnte eine systematische Liste aller grafischen Besonderheiten des Dokuments den besten Ansatz für die wissenschaftliche Diskussion seiner Geschichte darstellen.

Die Schwierigkeit, die Abfolge der Eingriffe genau zu bestimmen, schränkt auch die Zuverlässigkeit einer Rekonstruktion der internen Geschichte der Anmerkungen ein. Es lassen sich jedoch allgemeine Tendenzen im Verhalten der „kollektiven“ Autoren erkennen. Als paläografisch völlig isolierte Inschrift kann nur das zweite *omnia-vincit-amor*-Zitat auf f. 67v identifiziert werden, die allerdings von dem vorherigen Vorkommen des Mottos auf f. 15r „kopiert“ wurde. Gelegentlich wurde die Anwesenheit derselben Hand auf illustrierten Blättern

festgestellt, die im vorliegenden Einband aufeinander folgen, obwohl sie durch eine auffällige Anzahl von Blättern und Zeilen des poetischen Textes getrennt sind (wie auf ff. 76v und 82r). Und schließlich, wie im Fall des rätselhaften *Yupiter* für *Urgan* (auf f. 86r)⁵⁶, kopieren sich die Verfasser der Annotationen nicht nur gegenseitig (wie im Fall des Vergil-Zitats), sondern korrigieren sie sich manchmal.

Ein effektives Editionsmodell für das intermodale Dokument berücksichtigt einerseits die Beziehung zwischen der visuellen Erzählung und den Bildbeischriften, was an den editorischen Standard von Comics erinnert⁵⁷, und andererseits die Schichtung der Händen, die auf das Modell der genetischen Edition verweist⁵⁸: Letztere sollte die relevanten Schriftmerkmale in den einzelnen Handschriftenzonen sowie ihr Nebeneinander mit unterschiedlichen Schriftbesonderheiten abbilden, um die genetische Hierarchie der Elemente des Manuskripts darzustellen.

Bibliographie

Quellen

- Kerth, Thomas, (Hrsg.), 1979, Ulrich von Türheim, *Tristan*, Tübingen, Niemeyer (Altdeutsche Textbibliothek, 69).
- Marold, Karl (Hrsg.), 1906, Gottfried von Straßburg, *Tristan*, Leipzig, Avenarius, 1906.
- Montag, Ulrich – Gichtel, Paul (Hrsg.), 1979, Gottfried von Straßburg, *Tristan und Isolde: Faksimile Ausgabe des Cgm 51 der Bayerischen Staatsbibliothek München*, Textband, München-Stuttgart, Müller und Schindler.
- Ranke, Friedrich (Hrsg.), 1930, Gottfried von Straßburg, *Tristan und Isold*, Text, Dublin-Zürich, Weidmann, 1930.

Studien

- Baisch, Martin, 2006, *Textkritik als Problem der Kulturwissenschaft. Tristan-Lektüren*, Berlin, De Gruyter (Trends in Medieval Philology, 9).
- Baisch, Martin, 2013, *Das Skriptorium des Cgm 51*, in Martin Schubert (Hrsg.), *Schreiborte des deutschen Mittelalters: Skriptorien, Werke, Mäzene*, Berlin-Boston, De Gruyter, S. 669-690.

⁵⁶ Montag-Gichtel (1979: 124-125, Anm. 111). Das erste Vorkommen des Riesen als *Urgan li vilus* (V. 15921-15922) wurde in Cgm 51 (f. 84rb 32-33) weggelassen, während *li vilus* auf f. 84vb 23-24 als «livius» auftaucht: Nach Bernhard Bischoff wurde es als *Jovis* missverstanden und zu *Jupiter* „korrigiert“.

⁵⁷ Siehe *Comic Book Markup Language* (CBML): Walsh (2012).

⁵⁸ Zur Autorenphilologie siehe Pierazzo (2009), *An Encoding Model for Genetic Editions* <<https://tei-c.org/Vault/TC/tcw19.html>>, *Samuel Beckett Digital Manuscript Project* <<https://www.beckettarchive.org/practicalguide>> [letzter Zugriff 25/09/2024] und Van Hulle (2022).

- Birt, Theodor, 1907, *Die Buchrolle in der Kunst. Archäologisch-antiquarische Untersuchungen zum antiken Buchwesen*, Leipzig, Teubner.
- Bumke, Joachim, 1996, *Die vier Fassungen der „Nibelungenklage“: Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte und Textkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert*, Berlin-Boston, De Gruyter.
- Cain Van D’Elden, Stephanie, 2016, *Tristan and Isolde: Medieval Illustrations of the Verse Romances*, Turnhout, Brepols.
- Curschmann, Michael, 1999, *Wort – Schrift – Bild. Zum Verhältnis von volkssprachlichem Schrifttum und bildender Kunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert*, in Walter Haug (Hrsg.), *Mittelalter und früher Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und neue Ansätze*, Tübingen, Niemeyer, S. 378-459.
- Eikermann, Manfred – Reuvekamp, Silvia, 2012, *Handbuch der Sentenzen und Sprichwörter im höfischen Roman des 12. und 13. Jahrhunderts*, I. Einleitung und Artusromane bis 1230, Berlin, De Gruyter.
- Eming, Jutta – Rasmussen, Ann Marie – Starkey, Kathryn (eds.), 2012, *Visuality and materiality in the story of Tristan and Isolde*, Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press.
- Falkenberg, Bettina, 1986, *Die Bilder der Münchener Tristan-Handschrift*, Frankfurt, Lang, (Europäische Hochschulschriften XXVIII, 67).
- Henkel, Nikolaus, 1989, *Bildtexte: Die Spruchbänder in der Berliner Handschrift von Heinrichs von Veldeke „Eneasroman“*, in Stephan Füssel – Dieter Knappe (Hrsg.), *Poesis et Pictura. Studien zum Verhältnis von Text und Bild in Handschriften und alten Drucken*, Festschrift für Dieter Wuttke zum 60. Geburtstag, Baden-Baden, Koerner (Saecula Spiritalia, Sonderbd.), S. 1-47.
- Herold, Kurt, 1911, *Der Münchner Tristan: ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte und Kritik des „Tristan“ Gottfrieds von Straßburg*, Straßburg, Trubner (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker, 114).
- Klein, Thomas, 1992, *Die „Parzival“ Handschrift Cgm 19 und ihr Umkreis*, in Heinzle, Joachim et al. (Hrsg.), *Probleme der Parzival Philologie. Marburger Kolloquium 1990*, «Wolfram-Studien», 12, S. 32-66.
- Kunerth, Barbara, 1999, *Der Bilderzyklus in der Münchner „Tristan“-Handschrift Cgm 51*, 3 Bde., Diss. Cottbus.
- Manuwald, Henrike, 2008, *Der Dieb und der Fisch. Zu einer Bildbeischrift im Münchener „Tristan“-Codex Cgm 51*, «Zeitschrift für deutsche Philologie», 127, S. 335-395.
- Manuwald, Henrike, 2021, *Text-Bild-Beziehungen in der mittelalterlichen Manuskript-Kultur (des deutschsprachigen Raums)*, in Hamm, Joachim – Klein, Dorothea (Hrsg.), *Text – Bild – Ton. Spielarten der Intermedialität in Mittelalter und früher Neuzeit*, Würzburg, Königshausen & Neumann (Publikationen aus dem Kolleg, Mittelalter und frühe Neuzeit, 8), S. 189-232.
- Pierazzo, Elena, 2009, *Digital genetic editions: The encoding of time in manuscript transcription*, in Deegan, Marilyn – Sutherland, Kathryn (eds.), *Text Editing, Print and the Digital World*, Farnham, Ashgate (Routledge).
- Ranke, Friedrich, 1917, *Die Überlieferung von Gottfrieds Tristan*, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», 55, S. 157-278, 381-438.
- Schneider, Karin, 1987, 2009, *Gotische Schriften in deutscher Sprache*, 1. *Vom späten 12. Jahrhundert bis um 1300, Text- (I) und Tafelband (II)*; 2. *Die oberdeutschen Schriften von 1300 bis 1350, Text- (I) und Tafelband (II)*, Wiesbaden, Reichert.

- Simader, Friedrich, 2005, *Das so genannte Reiner Musterbuch. Notizen zum Forschungsstand*, in Anton Schwob – Karin Kranich-Hofbauer (Hrsg.), *Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter. Das Skriptorium der Reiner Mönche*, Bern u.a., Lang, («Jahrbuch für internationale Germanistik») Reihe A, Kongressberichte 71), S. 141-150.
- Simader, Friedrich, 2007, *Vorlagen – Vorstudien – Musterbücher*, «Geschichte der Buchkultur» 4, S. 335-354.
- Singer, Samuel *et al.* (Hrsg.), 1995-2001, *Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi – Lexikon der Sprichwörter des romanisch- germanischen Mittelalters*, 25 Bde., Berlin-New York, De Gruyter.
- Telesko, Werner, 1998, *Die Buchmalerei in den Reformklöstern des Hochmittelalters*, in Hermann Fillitz (Hrsg.), *Geschichte der bildenden Kunst in Österreich*, 1. Bd., *Früh- und Hochmittelalter*, München, Prestel, S. 523-561.
- Van Hulle, Dirk, 2022, *Digital Genetic Editions. Towards Macroanalysis across Versions*, in Fotis Jannidis (ed.), *Digitale Literaturwissenschaft. Germanistische Symposien*, Stuttgart, J.B. Metzler.
- Walsh, John A., 2012, *Comic Book Markup Language: An Introduction and Rationale*, «digital humanities quarterly» 6.1 <<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/6/1/000117/000117.html>>.
- Walworth, Julia C., 2007, *Parallel Narratives: Function and Form in the Munich Illustrated Manuscripts of “Tristan” and “Willehalm von Orlens”*, London, King’s College (King’s College London Medieval Studies 20).

Sitographie

- An Encoding Model for Genetic Editions* <<https://tei-c.org/Vault/TC/tcw19.html>>.
- Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHD BDB)* – Middle High German Conceptual Database an der Universität Salzburg <<http://mhdbdb.sbg.ac.at:8000/>>.
- Samuel Beckett Digital Manuscript Project* <<https://www.beckettarchive.org/practicalguide>>.

Adele Cipolla
 Università di Verona
 adele.cipolla@univr.it